

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Sadullayeva Darmonjon

ZULFIYA QUROLBOY QIZINING "GUNOH" HIKOYASIDAGI BOSH OBRAZLAR TALQINI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

